

Artículo de Revisión

Estimulación vestibular: ¿Herramienta terapéutica o una acción espontánea?

Javiera Faúndez G.¹, Rodolfo Bastías L.²

¹ Licenciada en Kinesiología, Universidad Diego Portales.

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: javiera.faundez1@mail.udp.cl; rbastias@hsorient.cl

Resumen

La Estimulación Vestibular es una herramienta terapéutica utilizada en Unidades de Neonatología, en especial en la Terapia Neonatal, y a la vez es una acción innata y espontánea por toda persona que toma a un bebé en brazos. El fin es facilitar la regulación del neonato, que termina siendo un elemento fundamental para la adquisición de habilidades de desarrollo sensoriomotor.

PALABRAS CLAVE: *Estimulación Vestibular; Unidad de Neonatología; Terapia Neonatal; Regulación; Acción Innata, Acción Espontánea.*

Abstract

Vestibular Stimulation is a therapeutic tool used in Neonatology Units, especially in Neonatal Therapy, and at the same time it is an innate and spontaneous action by every person who takes a baby in their arms. The purpose is to facilitate the regulation of the newborn, which ends up being a fundamental element for the acquisition of sensorimotor development skills.

KEYWORDS: *Vestibular Stimulation; Neonatology Unit; Neonatal Therapy; Regulation; Innate action; Spontaneous action.*

Introducción

La estimulación vestibular está presente en la mayoría de las actividades que se les realiza a neonatos hospitalizados. En esta terapia realizada por Terapeutas Neonatales se busca activar el aparato vestibular a través de movimientos de cabeza, sin embargo, también se ha observado que es un comportamiento innato y espontáneo por parte de otras personas, como cuidadores significativos.

En la vida intrauterina el neonato recibe estímulos multimodales e integrados que fomentan su regulación y que favorecen un correcto desarrollo neuronal y motor¹. En recién nacidos de pretérmino (RNPT) esto se ve interrumpido al ser hospitalizados, provocando fluctuaciones de estímulos por parte del personal clínico que pueden generar que

el proceso normal del desarrollo sensoriomotor se vea amenazado, trayendo como consecuencia inhibiciones o alteraciones de ciertas conductas motoras inadecuadas. Por ejemplo, movimientos vestibulares rápidos no controlados por el neonato pueden provocar patrones extensores exacerbados, aumento del reflejo de Moro, etc. Si esto persiste, termina instaurándose patrones extensores predominantes, alteraciones sensoriales, deficiencias en el movimiento, aumento del requerimiento de oxígeno adicional, etc., productos de un mal aprendizaje sensoriomotor.

El objetivo de este artículo es dar a conocer la Estimulación Vestibular, sus principales características, beneficios y técnicas en el entorno de las Unidades de Neonatología, y mostrarla como una acción innata y espontánea. El método utilizado será el razonamiento inductivo.

Neurofisiología como manera de comprender el sistema vestibular

Inicios

El sistema vestibular se desarrolla como uno de los primeros sistemas sensoriales durante el embarazo, terminando durante el octavo y noveno mes de gestación con la mielinización del nervio vestibular. Se han documentado que las respuestas a la estimulación vestibular comienzan a expresarse a las 25 semanas de edad gestacional, y luego del nacimiento cualquier movimiento generado por el bebé, promueve la estimulación y maduración del sistema vestibular, el cual es crucial para el desarrollo de un óptimo tono muscular².

El aparato vestibular se encuentra en la cabeza, en la porción petrosa del hueso temporal,³ específicamente en el oído interno. Compuesto por un laberinto óseo que está formado por los conductos semicirculares, los cuales se cierran sobre un cuerpo central que contienen a los órganos otolíticos, sáculo y utrículo, y que continúa con la cóclea. Dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso, en donde se sitúa la perilinfa, separándose del hueso temporal. La perilinfa participa en la amortiguación de los movimientos de

cabeza detectados por las células ciliadas y en la transmisión de señales mecánicas por las mismas células, pero no es lo único.⁴

Mecanorreceptores como puerta de entrada

Los órganos semicirculares contienen la endolinfa, líquido que baña las distintas estructuras sensoriales o receptoras que se encuentran en los órganos, por lo que junto a la perilinfa serán las encargadas de nutrir a las células ciliadas, las cuales poseen la función de ser las transductoras de la información que llega al aparato vestibular por los movimientos voluntarios o involuntarios de cabeza.

Los órganos otolíticos se activan en función a la dirección y magnitud de la aceleración lineal de la cabeza. Por otra parte, los conductos semicirculares detectan la aceleración angular del movimiento generado por la rotación de la cabeza en cualquier plano.⁴

Al movilizar la cabeza en el plano de uno de los órganos vestibulares, el conducto girará con la cabeza, pero la endolinfa se mantendrá estable en su sitio, esto provoca la activación de las células ciliadas, en donde la velocidad de la información eferente de la célula es proporcional a la velocidad angular de la cabeza⁴ (Figura 1). Los órganos otolíticos y los conductos semicirculares son estimulados conjuntamente durante cada desplazamiento de la cabeza.

Figura 1. Imagen representativa del desplazamiento de los cilios por movimientos de la cabeza. (Elaboración propia)

Zona de agrupación: Núcleos Vestibulares. Corteza y Tálamo

La información generada por las células ciliadas es conducida por el nervio vestibular hasta los núcleos vestibulares, en el bulbo raquídeo, el cual posee cuatro núcleos mayores que reciben información de distintas zonas y cooperan de diferentes formas a la orientación témporo-espacial del ser humano. Se describen a continuación:

Núcleo Vestibular Superior: Interviene principalmente en los reflejos vestíbulo-oculares en el plano vertical.

Núcleo Vestibular Lateral: Posee dos porciones, la porción dorsal contribuye al mantenimiento del tono de la musculatura anti gravitatoria y la porción ventral interviene en los reflejos vestíbulo-oculares.

Núcleo Vestibular Medial: Participa en los reflejos vestíbulo-oculares, principalmente en los movimientos oculares horizontales, y en los reflejos posturales compensatorios.

Núcleo Vestibular Inferior: Integra las entradas sensoriales periféricas con las señales centrales provenientes del cerebelo.

Las áreas corticales que se encuentran relacionadas con el aparato vestibular se ubican en el lóbulo temporal, específicamente en la circunvolución temporal superior. La información es dirigida a través de la vía retículo-talámica. En el tálamo, las neuronas que responden a la estimulación vestibular se encuentran en el núcleo central posterior y otras a través del cerebelo en el núcleo ventral lateral.⁴ (Figura 2)

Respuesta: Reflejos Vestibulares

La información generada por los núcleos vestibulares se expresa eferentemente a través de los reflejos vestibulares, los cuales tendrán la función de mantener la cabeza y cuerpo humano orientado témporo-espacialmente. Se detallan a continuación:

Reflejos Vestíbulo-oculares: Consisten en el

mantenimiento de la posición de los ojos en el espacio y en la medida de lo posible de la cabeza.

Reflejos Vestíbulo-cervicales: Se suman a los reflejos vestíbulo-oculares para mantener la estabilidad de la mirada durante los movimientos del cuerpo. En donde los reflejos maculo-cervicales generan la compensación del ángulo de inclinación de la cabeza respecto de la gravedad, por lo que, al momento de realizar un movimiento con la cabeza, una señal activadora llega a los músculos antagonistas del movimiento para que la cabeza se mantenga estable y ajusta el tono muscular.

Reflejos Vestíbulo-espinales: Compensan los movimientos corporales y mantienen la cabeza estacionaria en el espacio y ajusta el tono muscular.

Los reflejos posturales cervicales y espinales tienden a mantener la postura normal de la cabeza en relación témporo-espacial ⁴. (Figuras 2 y 3)

Figura 2. Esquema representativo de las Zonas de Agrupación y Reflejos Vestibulares. (Elaboración propia)
 NVS: Núcleo Vestibular Superior - NVL: Núcleo Vestibular Lateral - NVM: Núcleo Vestibular Medial - NVI: Núcleo Vestibular Inferior.

Biomarcadores: Información Integrada

Existen vínculos entre el sistema endocrino y vestibular, en donde el sistema vestibular coopera en la acción de modular las hormonas secretadas, esto se realiza a nivel de los núcleos vestibulares y a nivel de las zonas de integración de información sensorial vestibular. La estimulación de las vías vestibulares activa los núcleos secretores centrales, desencadenando variaciones endocrinas, desempeñando funciones al nivel del eje hipotalámico - hipofisario - tiroideo, estimulando la secreción de la Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH). Activa el sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico - hipofisario, con modulaciones en las secreciones de la Hormona Liberadora de Corticotropina (CRH), Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH), Hormona Liberadora de Gonadotropinas (LHRN) y Hormona

Leutinizante (LH). Además, el sistema vestibular envía proyecciones a los núcleos supraquiasmáticos, el cual está involucrado en la secreción de melatonina y serotonina.⁵ La liberación de estas hormonas y otras más como la Hormona del Crecimiento (GH), regulan diversas funciones del cuerpo, como el estrés, metabolismo, crecimiento y desarrollo, etc. (Figura 3)

Figura 3. Biomarcadores. Traducción de Imagen.⁵

Estimulación Vestibular en una Unidad de Neonatología

Definición

La estimulación vestibular pueden ser movimientos de cabeza ejercidos por el mismo neonato (primera persona) o por alguien que se los realiza (terceros), generando la activación del aparato vestibular. Estos movimientos deben ser graduados en intensidad, frecuencia y regularidad. Y en relación con los objetivos de la terapia pueden ser, por ejemplo, facilitando la regulación del neonato, la activación de conductas motoras, optimizar nivel alerta, etc.

Justificación para el uso de la Estimulación Vestibular

La estimulación vestibular busca promover mejores resultados en el neurodesarrollo, patrones de sueño, respuestas al dolor, adecuados valores de frecuencia cardíaca y respiratoria, comportamientos de succión y habilidades de alimentación independiente en el infante. Además de aumentar

las funciones neuromotoras, tales como tono muscular, control postural, función motora oral y madurez neuromuscular.²

En el mundo intrauterino, el feto se encuentra en un ambiente cómodo y atingente a sus necesidades, tales como la oscuridad, estímulos sonoros no invasivos, temperatura adecuada, promoción de patrón flexor y entrega de estímulos vestibulares, propioceptivos y táctiles gentiles y de fácil adaptación para el feto, promoviendo una adecuada maduración del Sistema Nervioso Central (SNC).⁶

Una vez que los recién nacidos se encuentran en el ambiente extrauterino de las Unidades de Neonatología, aparecen grandes demandas que debe realizar por él mismo como respirar, lidiar con las consecuencias de la fuerza de gravedad (en prematuros es común la exacerbación del patrón extensor en relación al flexor), luz brillante, sonidos, atenciones repentinas por parte del equipo médico (toma de exámenes, cambio de pañal, etc.) en donde no se les ofrece una contención adecuada. Es de importancia que en este ambiente hostil los neonatos reciban experiencias sensoriales inspirados en

los que se dan en un ambiente intrauterino, considerando la intensidad, frecuencia y regularidad.

Una de estas experiencias sensoriales es la estimulación vestibular, por medio de la cual se busca regular la postura, tono, equilibrio y orientación témporo-espacial, en un ambiente de confort.⁶ Este ambiente de confort es un entorno propicio para adecuadas interacciones con el medio.⁷ Cuando se le realiza estimulación vestibular a los neonatos se promueven patrones de enderezamiento acorde a su edad gestacional corregida, como por ejemplo facilitación del patrón flexor sobre el predominio de patrón extensor, muy propio en edades gestacionales menores de 30 semanas.

El no recibir una estimulación vestibular apropiada - como estímulos vestibulares repentinos y no controlados - ya sea por falta de interacción con los cuidadores significativos o por atenciones por parte del equipo de salud, puede provocar una hipo o hiperestimulación del sistema vestibular.⁶

Las Unidades de Neonatología afectan la capacidad reguladora del RNPT y por ende su autorregulación, dado por las atenciones repentinas del personal médico, por no otorgarle al neonato el tiempo necesario para lograr este estado o el inadecuado manejo ambiental.

La estimulación vestibular facilita la regulación del neonato a través de la misma interacción realizada por el terapeuta - o cuidador significativo-. Para lograr esta regulación, es de importancia que el terapeuta alcance el nivel de sensibilidad necesario para responder a las diferentes demandas mostradas por el neonato. Cuando se alcanza la regulación del neonato, se logrará un nivel de satisfacción con el cuidador, lo que se traduce como regulación por parte de éste, es decir, co-regulación (regulación mutua).⁷ (Figura 4).

Figura 4. Esquema para representar la Regulación. (Elaboración propia).

RN: Regulación del Neonato.

RA: Regulación del Adulto.

Beneficios y efectos

Es importante consignar que la estimulación vestibular debe ser la adecuada para promover la autorregulación del neonato, con el fin de optimizar el desarrollo sensoriomotor (DSM).

Dentro de los beneficios de este tipo de estimulación es necesario especificar la promoción de la neuroplasticidad que ocurre en cerebros inmaduros, provocada por cambios estructurales a nivel neuronal, dado por la generación de nuevos circuitos neuronales - o la reparación de éstos - en promoción de su DSM.

Algunos de los efectos visibles de una estimulación vestibular en promoción de la regulación del neonato son:

Parámetros fisiológicos estables, los cuales deben someterse a evaluación según edad gestacional y condición clínica del neonato.

Conducta motora, donde se busca un **comportamiento organizado**, que se puede observar en movimientos por parte del neonato de manera fluida y adaptada a su entorno,⁸ como por ejemplo, extremidades hacia la flexión con movimientos espontáneos regulados o aprehensión palmar en la interacción con el neonato cuando el cuidador le acerca gentilmente un dedo a la palma de su mano. Estos signos que se logran observar se pueden denominar "Sistemas de Control, Calma".

Correctos patrones de sueño, la estimulación vestibular promueve un mejor estado de sueño-vigilia.⁹ En donde el RNPT logra mayormente el sueño tranquilo, favoreciendo su descanso y reparación celular,¹⁰ sobre el sueño activo. El sueño tranquilo se ha considerado un estado de madurez por parte del neonato, mientras que el sueño activo es una condición más primitiva y desorganizada.¹¹

Especulativamente **promueve comportamientos de succión y habilidades de alimentación independiente**,² debido a que genera un estado activo en los neonatos,⁸ siendo una ayuda al momento de la alimentación por chupete o de lactancia materna.

Se debe recalcar que es necesario tener en cuenta que si se realiza una estimulación excesiva (o que no exista estimulación suficiente durante el período de hospitalización del neonato) pueden generarse efectos negativos como la adquisición de conductas desadaptativas,⁶ lo que hace que la implementación de "Sistema de Control, Alerta" sean la clave para determinar en qué circunstancias detener la estimulación vestibular, o en cuales debe ser realizada. Estas conductas desadaptativas pueden generar inestabilidades autonómicas, como son los eventos de apnea, bradicardia y/o desaturación.¹²

Ejemplos de técnicas: ^{2,9-15} Ver Tabla 1

Tabla 1. Técnicas de Estimulación Vestibular (Elaboración propia).

Técnica	Descripción	Imagen
Tomar en brazos	Consiste en tomar en brazos al neonato. Existen dos tipos de tomada, la primera es sobre los antebrazos del personal, en donde el neonato se encuentra sobre estos apoyando su espalda, y la segunda es posicionando al RNPT de forma frontal sobre el pecho del tratante. En ambas técnicas se debe considerar la promoción de la línea media, flexión, contención y confort del neonato.	

<p>Mecer ("Swinging")</p>	<p>Se toma al neonato en brazos, y se mueve de manera vertical u horizontal, con movimientos controlados de acuerdo a los objetivos que quiere cumplir.</p>	
<p>"Carrying"</p>	<p>Del inglés "transportar a". Es tomar en brazos y caminar con el neonato.¹³ Esta tomada debe promover la flexión, línea media, contención y confort del RNPT. Dentro de los beneficios que posee el carrying son un comportamiento motor organizado, disminución del llanto y regulación de la frecuencia cardíaca.¹⁴</p>	
<p>"Hammock"</p>	<p>Traducido al español hamaca. Corresponde al uso de una hamaca, que normalmente se sostiene desde las esquinas de la incubadora, generando oscilaciones gracias a los movimientos que realiza el bebé. Ayuda a simular la posición intrauterina del neonato, por lo que estimula el desarrollo del patrón flexor, promueve la simetría y fomenta un correcto comportamiento motor. Dentro de los beneficios que le otorga al RNPT están un buen estado de sueño - vigilia, menos dolor y adecuados parámetros fisiológicos.⁹</p>	
<p>"Rocking"</p>	<p>Del término "rockear". Es la actividad de tomar al neonato en brazos y mecerlo en intervalos irregulares o regulares, en una intensidad para promover una alerta activa. Se puede realizar posicionando al RNPT en hamacas o mecedoras que simulan el movimiento y ritmo que estos tuvieron durante su vida intrauterina, dado por sus propios movimientos o generados por la marcha materna.²</p>	

<p>"Placing"</p>	<p>Hace referencia a "posicionar en". Consiste en posicionar al RNPT en camas de agua o colchones de aire, los cuales le generarán estimulaciones vestibulares propioceptivas. Normalmente se realizan con una frecuencia de 6 a 18 pulsos por minuto, con intervalos regulares o irregulares de acuerdo al objetivo que se quiera cumplir.²</p>	
<p>"Holding"</p>	<p>Hace referencia a "sostener". Es tomar en brazos al neonato mientras el profesional se encuentra sentado sobre una silla que entrega estimulación vestibular de forma mecánica, permitiendo movimientos lineales u horizontales con diferentes frecuencias.²</p>	
<p>Facilitaciones de reacciones de enderezamiento</p>	<p>Corresponde a una propuesta de estimulación vestibular realizada en UCIN. Se realiza bajo la precaución de que el neonato vaya formando movimientos controlados a nivel de cabeza - cuello, para así tener bases adecuadas de control postural, realizado por un profesional que facilite estas reacciones en el neonato.¹⁵</p>	

Comportamiento Espontáneo y Observación de Campo

La estimulación vestibular puede ser considerada una acción espontánea e innata. Se conoce como innato al adjetivo connatural, que ha nacido con el sujeto,¹⁶ y no adquirido por educación ni experiencia. En cambio, espontáneo responde al adjetivo voluntario o de propio impulso.¹⁷

Para determinar si la estimulación vestibular obedece a una acción espontánea e innata, se hizo un ejercicio de observación de campo durante el mes de mayo del año 2025, donde se logró dar cuenta de las actividades que realizan las madres y padres al momento de visitar a sus hijos e hijas en el Servicio de Neonatología en el Hospital Dr. Luis Tisné B.

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se puede observar que los neonatos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, utilizando incubadoras de alta complejidad de difícil acceso al neonato con un tacto directo por parte de los cuidadores significativos, incluso conectados a venti-

lación mecánica invasiva, vías, etc. Este contacto afectivo de los cuidadores significativos termina en un contacto controlado y, en la mayoría de las veces, se encuentran acompañados con personal especializado en el área. Esto facilita la perspectiva por parte del cuidador significativo de que el neonato es un sujeto frágil, y que al momento de tocarlo puede generar el miedo de causarles más problemas, restringiendo la interacción madre / padre - bebé.¹

En la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales, en cambio, se observan actitudes completamente diferentes por parte de los cuidadores significativos, consecuencia de que sus hijo/as no poseen aparatos invasivos ni necesitan la supervisión de un tercero constantemente, y se encuentran más estables en términos clínicos, y no existe mayor dificultad en su interacción. Dentro de las acciones más utilizadas observadas por parte de las madres y padres (cuidadores significativos observados en este período de tiempo) se encuentran:

- Tomada en brazos al momento en que llegan

a la UTI Neonatal, como una forma de saludar a sus hijos/as.

- Tomada en brazos, situando al neonato en su pecho en posición frontal, proporcionándoles contención y confort. Esta tomada también es utilizada por las madres al momento en que le sacan los gases a sus hijos/as luego de la lactancia.

- Tomada sobre sus antebrazos al momento de la lactancia materna, en donde el neonato se encuentra en decúbito lateral, que en la mayoría de los casos realizan la tomada con su brazo izquierdo.

- Tomada en brazos y movimiento oscilantes - de predominio vertical - en donde el neonato se encuentra en decúbito lateral. Lo realizan principalmente para hablarles o realizarle cariño al neonato.

- Tomada en brazos y movimientos oscilantes - de predominio horizontal (mecer) - en donde el neonato se encuentra en decúbito lateral. Esta actividad se realiza cuando las madres / padres sienten que su hijo/a se encuentra inquieto.

- Tomando en consideración la actividad nombrada anteriormente, algunas madres le

agregan movimientos de piernas - de predominio verticales - situando al neonato en sus piernas en una posición de semi - fowler. Al realizar dos estimulaciones en una, esto puede generar una sobre estimulación vestibular.

En este estudio de campo se sugiere que son estas actividades realizadas por los cuidadores significativos hacia el neonato lo que nos hace dar cuenta que la Estimulación Vestibular no es sólo una terapia en sí o una herramienta propia del equipo médico, sino que es un comportamiento innato, con características de espontaneidad por parte de las personas que generan una conexión (emocional) con el individuo, en la mayoría de los casos en pro de su calma, promoviendo la regulación del neonato. Como consecuencia de la adquisición de esta habilidad y el ejercicio de ensayo-error por parte del cuidador, se enriquece la sensibilidad, y al ser ésta efectiva y de resultados positivos hacia el neonato, también lo sería hacia el cuidador, generando la co-regulación. Esto también puede visibilizarse en el transporte del neonato de un sitio a otro, como ocurre en el porteo (ver Box 1)¹⁸⁻¹⁹

Box 1. Cultura del porteo

El porteo se considera una práctica ancestral para transportar a los bebés que se ha realizado en varias culturas por todo el mundo. Esta acción buscaba ser un facilitador, para que las madres pudieran colaborar en las necesidades de su comunidad y/o durante las tareas del hogar, sin la necesidad de dejar solo a su hijo/a solos en casa o apartados del resto. Con los años se ha ido evaluando los beneficios del porteo, en los cuales encontramos: Favorecer la lactancia y estrechar el vínculo madre - hijo, estimula el desarrollo de las conexiones neuronales y la maduración del sistema vestibular del menor, reduce el índice de cólicos, reflujo y vómito, y aumenta la autoestima de la madre y reduce la depresión post - parto.

De forma simultánea, también se observaron las actividades que realizaba el equipo médico al momento de atender a los neonatos (por ejemplo, durante toma de exámenes, aseo o alimentación), en las cuales generaban algún grado de estimulación vestibular con el fin de facilitar las mismas actividades que estaban realizando.

Al momento del aseo general (cambio de pañal, ropa, etc.), el equipo médico debe movilizar la cabeza del neonato hacia diversos lados para ayudarse en la tarea de vestir - desvestir la ropa. Además, es el mismo neonato quien realiza movimientos oscilantes de cabeza - de predominio horizontal - como para autorregularse al momento que se altera su confort y comodidad.

Cuando es el momento de alimentación con mamadera, el equipo médico realiza una serie de actividades que promueven la estimulación vestibular sin ser el objetivo terapéutico, tales como:

- Sentados en el asiento disponible en cada cupo, posicionan semi-sedente al neonato sobre sus piernas, generando movimientos vestibulares verticales al moverlas.
- En la misma postura anterior, descrita anteriormente, realizan movimientos de mecer con la silla durante el proceso de alimentación.
- Luego de cada intento de succión por parte del neonato, el profesional coge al neonato con su mano por la cara anterior de su cuerpo, y con la mano libre comienza a sobar su espalda para facilitar la expulsión de gases. Luego de esto, se reposiciona a la postura anterior para continuar con la alimentación. En ambas situaciones se generan estímulos vestibulares de breve periodo de duración en cada sobar.
- Otra manera de facilitar la eliminación de gases por parte del neonato es que el profesional tome en brazos al neonato y lo posiciona frontalmente apoyado en su pecho, sin una contención completa, con el fin de poder sobar su espalda, provocando estímulos vestibulares de breve duración.

- A los neonatos que se encuentran en incubadora, para la alimentación por chupete y sin sacarlos de ésta, el profesional lo posiciona semisentado, ayudándose con una mano que va situada en cabeza - cuello y la otra que sostiene la mamadera. Los movimientos vestibulares dependerán del nivel de contención de cada operador.

- A los neonatos que cursan con sonda nasogástrica no se les mueve, generando una nula estimulación vestibular.

- Al educar al neonato y a su madre para que este genere una buena sujeción con el pezón para lograr la lactancia materna, se observa que el equipo médico coloca una mano sobre cabeza - cuello del neonato, provocando leves movimientos laterales, que, dependiendo del grado de madurez del neonato, puede ser estímulos vestibulares no tan bien tolerados.

A partir de este estudio de campo se sugiere que el equipo médico preste cuidado a sus atenciones con el fin de que la Estimulación Vestibular realizada en su operar cotidiano promueva un correcto bienestar hacia el neonato y no un mal aprendizaje sensoriomotor.

Experiencia en el Servicio de Neonatología Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

De acuerdo con lo observado y experimentado dentro del Servicio de Neonatología, la estimulación vestibular que se realiza en neonatos que se encuentran en incubadoras, es a través de las manos, realizando, por ejemplo, técnicas facilitaciones de reacciones de enderezamiento, y se utilizan las mantas o sábanas de la misma incubadora, para simular la tomada en brazos y mecer al neonato.

En los neonatos que se encuentran en cunas, se les toma en brazos para realizarles las técnicas de estimulación vestibular descritas. Además, se complementa con técnicas de facilitación, dadas por reacciones de enderezamiento.

En cuanto a los cuidadores significativos, se busca promover la educación sobre la correcta postura en brazos y también la intensidad de los movimientos de acuerdo con los requerimientos terapéuticos que necesita el neonato.

Conclusión

Los autores de este escrito sugieren que la Estimulación Vestibular es una herramienta terapéutica primordial en las Unidades de Cuidados Intensivos de Neonatología, dado que ayuda en la promoción de un entorno de confort y comodidad al neonato, favoreciendo su regulación y co-regulación con sus cuidadores significativos / personal médico, elementos claves para la promoción de su desarrollo sensoriomotor óptimo. Y, por otra parte, dar cuenta de que la estimulación vestibular es un comportamiento innato y espontáneo por parte de las personas, y por tanto todos son capaces de realizarla.

Agradecimientos

Se le agradece a Francisca Varas Faúndez, por haber realizado los dibujos que ejemplifican las técnicas de Estimulación Vestibular, ubicados en la Tabla 1.
Dirección: franciscavaras323@gmail.com

Referencias

1. Mira A, Bastías R. Conociendo las interacciones tempranas entre madres y recién nacidos prematuros: relevancia de las primeras experiencias sensoriales. *Revista Argentina de Terapia Ocupacional*. 2020;Nro 1.
2. Prescott MG, Wróblewska-Seniuk K, Lenells M, Fiander M, Soll R, Bruschetti M. Vestibular stimulation for promoting development and preventing morbidity in preterm infants. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2024;2024(9):CD016072.
3. Arruñada F. Anatomía del aparato vestibular. *Revista faso*. 2015;22:S47-56.
4. Tresguerres JAF. Capítulo 14. En: *Fisiología humana*. 3ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005. p. 229–240.
5. El Khiati R, Tighilet B, Besnard S, Chabbert C. Hormones and vestibular disorders: the quest for biomarkers. *Brain Sciences*. 2022;12(5):592.
6. Mira O A, Bastías L R. Terapia ocupacional neonatal, una propuesta para la acción. *Rev chil ter ocup*. 2006:23-32.
7. Bastías R., Ángel C., Gutiérrez H. Del Tacto a la Conducta Táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología. *Rev. med.hosp. Santiago oriente Dr. Luis Tisné Brousse* 2024; 2 (1). www.revmedhsorient.cl
8. Bastías L. R, Gutiérrez S. H. Biología Social y Kinesiología Neonatal. *Rev.med.hosp. Santiago Oriente Dr Luis Tisné Brousse*. 2025;3(1). www.revmedhsorient.cl
9. Ribas CG, Andrezza MG, Neves VC, Valderramas S. Effectiveness of Hammock Positioning in Reducing Pain and Improving Sleep-Wakefulness State in Preterm Infants. *Respiratory Care*. 2019;64(4):384-9.
10. Correia A, Lourenço M. Promoción del sueño en unidades de cuidados intensivos neonatales: scoping review. *Enfermería Global*. 2020;19(57):527-75.
11. Cordero L, Clark DL, Schott L. Effects of vestibular stimulation on sleep states in premature infants. *American journal of perinatology*. 1986;3(04):319-24.
12. Bastías R., Mira A. ¿Es factible la implementación de medidas neuroprotectoras en prematuros hospitalizados en las Unidades de Neonatología?. *Rev.med.hosp. Santiago oriente Dr, Luis Tisné Brousse* 2023; 1 (1) www.revmedhsorient.cl
13. Esposito G, Yoshida S, Ohnishi R, Tsuneoka Y, del Carmen Rostagno M, Yokota S, et al. Infant calming responses during maternal carrying in humans and mice. *Current Biology*. 2013;23(9):739-45.
14. Esposito G, Setoh P, Yoshida S, Kuroda KO. The calming effect of maternal carrying in different mammalian species. *Frontiers in psychology*. 2015;6:445.
15. Salas DGL, Muñoz KER, Arévalo KAV, Guzmán NST, Benavides OEC. Reacciones de equilibrio: una visión desde la integración sensorial. *Boletín Informativo CEI*. 2022;9(2):54-6.
16. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.8 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [16-06-2025].
17. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.8 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [16-06-2025].
18. Longhi MEM. Porteo. *Medicina naturista*. 2014;8(2):37-40.
19. Available from: https://wrapyourbaby.com/cultural-babywearing/?srsltid=AfmBOoqR4gKMGXFMaruR84Q_02DGENaXKhAh-vJU9DoAfsnn6ZtCMQDA2. (Revisado en Junio, 2025).

